

Una vista a los problemas sociales actuales donde intervienen los valores y la ética

A view of current social problems where values and ethics intervene

Autor:

Ronny Joel Angulo Guerrero

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

País: Ecuador

Correo electrónico institucional: ronny.angulo@utelvt.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Angulo, R. (2022). Una vista a los problemas sociales actuales donde intervienen los valores y la ética: Revista Social Fronteriza, 2(3) pp 1-12 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6510052>

Enviado: marzo 28, 20221

Aceptado: abril 24, 2022

Publicado mayo 1, 2022

Resumen

Es una labor difícil intentar de resumir las diferentes posiciones ideológicas y filosóficas que fundamentan la variedad de perspectivas en varios temas referentes a la ética de la vida humana, o de la vida generalmente, de la bioética, y además las diferencias en las legislaciones de cada país. Intentaré hacer una síntesis, sin entrar por falta de espacio en la investigación de cada cuestión. El estudio se orienta a resaltar que la formación de valor ético perdido en los aspectos juveniles no es un tema gerencial, sino que tiene como base las aportaciones de la ética, ya que aporta valores primordiales para incentivar el comportamiento social y el manejo institucional sobre la base de que las comunidades requieren conductas honradas que estimulen la legalidad, la responsabilidad y el sentido de pertenencia a la vida comunitaria.

Palabras clave

Conducta; desempeño; sentido; valores; ética.

Abstract

It is a difficult task to try to summarize the different ideological and philosophical positions that support the variety of perspectives on various issues related to the ethics of human life, or life in general, of bioethics, and also the differences in legislation of each country. I will try to make a synthesis, without going into the investigation of each question due to lack of space. The study is aimed at highlighting that the formation of ethical value lost in youth aspects is not a managerial issue, but is based on the contributions of ethics, since it provides essential values to encourage social behavior and institutional management on the based on the fact that communities require honest conduct that stimulates legality, responsibility and a sense of belonging to community life.

Keywords

Conduct; Performance; sense; values; ethics.

Introducción

Los sistemas políticos y administrativos circulan actualmente por sendas de más grande exigencia, dificultad y relación gracias a la dinámica que poseen con la sociedad civil. Vemos por todos lados inseguridad, corrupción, falta de ética de varios profesión, pobreza, contaminación, falta de empleos, calentamiento universal, marginación, inundaciones, crisis económica, pésima enseñanza, ignorancia, migración, falta de alimentos, privatización de petróleo, malos gobiernos entre otros.

(Buxarrais, 1992) Menciona que se debe de considerar que todo se debe primordialmente a la batalla de las potencias más monumentales para obligar su dominio sobre otras, de allí se deriva todo el resto. A partir de épocas remotas continuamente el imperio más profundo es el que ganaba y gobernaba a los otros imponiendo su cultura. Además (Robles et al., 2004) interpreta que las ambiciones de los más ricos en tener más y más, sin importarles nada, solo piensa en dinero y en el poder.

Todos requerimos de todos para lograr sobrevivir, para eso requerimos tener ciertas normas, gobiernos, organización, enseñanza y espiritualidad así sea religión como somos diferentes razas todos poseemos nuestros prácticas y cultura. No obstante, todos poseemos algo en común que somos seres vivos y vivimos en un mismo mundo que queramos o no, poseemos que cuidarlo, pues no hay otro donde podamos vivir, solo poseemos uno, a partir de mi criterio yo no sé para que realizan viajes a la luna o viajes a otros planetas, tal vez pues saben que cualquier día este planeta se acabara, pero no

entiendo aquel dinero lo tienen la posibilidad de usar en cosas útiles y no en cosas absurdas. Otra cosa que no me agrada son las guerras, no es que nosotros mismos las produzcamos, pero como menciono las monumentales potencias intentan ser mejores a como de sitio y cueste lo que le cueste desean destacar en todo. Afirman (Suárez et al., 2016) que sean seres vivos esas personas que quieran que existan guerras despiadadas, algo aquí está mal. Muchos países usaron su dinero para entrenarse en armamento, estas personas no merecen ser humanos, según los humanos lo cual nos distingue de los animales es que usamos nuestra razón y poseemos independencia para escoger lo cual nos convenga, sin embargo, a este ritmo que vamos puesto que está destruyéndose todo a nuestro entorno según pensando empero puesto que los animales por instinto trabajan mejor que nosotros mismos.

Pienso que todo se debe principalmente a la lucha de las potencias más grandes para imponer su dominio sobre otras, de ahí se deriva todo lo demás. Según (Perales, 2019) desde épocas remotas siempre el imperio más fuerte es el que ganaba y gobernaba a los demás imponiendo su cultura. Además de las ambiciones de los más ricos en tener más y más, sin importarles nada, solo piensa en dinero y en el poder.

Vivimos en mundo extraño donde a lo mejor todas son teorías, no podemos decir cuál es la verdad, hay cosas inexplicables que por más que le demos vueltas volvemos a lo mismo, o solo sacan teorías y más teorías (Saavedra, 2018).

Desarrollo

(National & Pillars, n.d.) Interpretan la crisis económica y financiera universal incumbe a las reglas éticas usuales. Las leyes necesitan una moral y las leyes globales exigen una ética compartida. Las solicitudes planteadas por el Acuerdo Mundial de las naciones unidas y las directrices de la OCDE necesitan valores éticos interculturales. Esto no presupone un sistema ético específico sino, simplemente, ciertos valores y reglas habituales. (Noboa, 2018) Menciona que el manifiesto por una ética económica universal se fundamenta en 4 de dichos valores, compartidos por las primordiales creencias internacionales: la no violencia, el respeto supremo de la vida; la justicia y un orden económico justo; la autenticidad, la tolerancia; así como la unión y la igualdad jurídica entre hombres y féminas.

(Robles et al., 2004) “Sin moral las leyes no tienen la posibilidad de subsistir, y ni una disposición legal se puede llevar a impacto en ausencia de una conciencia moral basada en determinados principios éticos primordiales”.

Moral Social unión interior y convencimiento interno de las personas

Según (Saavedra, 2018), la moral, viene siendo una de las cualidades, propias de toda persona que fue educada bajo un sistema de comprensión, de comparación y de conocimiento de las prácticas humanas, debemos comprender, que el comportamiento vista por el ser humano, dentro del seno del núcleo familiar, relacionadas a sus amistades o compañeros y por lo cual respecta a sus ocupaciones sociales, traen como resultado la atención, las consideraciones y el respeto que se merecen todos sus similares; por lo mismo, tienen que tener un solo apoyo, el de los usos y el de las prácticas adoptados por las distintas razas que pueblan el área de la tierra, puesto que se debe tener presente que

son claramente los principios de los códigos, de las leyes y los reglamentos puestos en vigor en todas las naciones de todo el mundo.

(Buxarrais, 1992) La moral social responde a la necesidad de normalizar cierta cohesión social. El comportamiento moral pide la incorporación interior y la infalibilidad interna de los individuos. La regla moral se diferencia de la jurídica o formal en que esta tiene que ser efectuada aun sin existir la solidez que es justa. Sin embargo, nada ni nadie puede imponer al sujeto a actuar moralmente; ello es producto de su propia convicción y elección. La conducta moral perjudica todos los entornos de acción de las personas político, económico, artístico y cada una de las colaboraciones entre las personas amor, amistad, familia, matrimonio, entre otros.

Ciertamente, moral y ética son 2 expresiones que no se distinguen ni por su sentido etimológico ni por el uso que de ellas se hace en la vida diaria. No obstante, a partir de un punto de vista filosófico conviene diferenciar entre la moral y la ética o filosofía moral, pues se refieren a 2 niveles de meditación e idioma: el grado de la vida diaria, en que los hombres viven a partir de antiguo con referentes morales, y el grado de la filosofía moral, que reflexiona sobre la moral vivida en la vida diaria.

Según (Robles et al., 2004) la teoría, dicen que cada uno de nosotros reflejamos lo que somos de una familia y no solo eso sino que somos un producto social, donde nos van modelando todo lo que somos, hasta nuestra personalidad, heredando todo esto, costumbres y cultura. (Suárez y Gélvez, 2016) por lo tanto, toda la sociedad ecuatoriana tiene primero que aprender a mejorar y saber que somos capaces de ser felices, de estar bien organizados, de tomar las riendas de lo que somos, olvidando y aprendiendo de nuestro pasado, porque aún no somos libres. Que tengamos y se nos respeten nuestros derechos, que pongamos leyes que vayan con cada uno de nosotros, por ejemplo, que, si

no nos convence un gobernador o presidente destituirlo, porque solo hace un servicio. Que nuestros gobernantes sean personas conocidas, no solo que vean por sus propios intereses, conocer como gobernarían y no solo sus promesas que no se pueden cumplir, conocer de qué se trata su partido.

Pienso lo que dijo alguna vez Sócrates uno de los más grandes pensadores, yo solo sé que nada se, si no podemos descifrar todo a nuestro alrededor, todo es un misterio y pues a veces dicen unos que hay que abrir los ojos, descubrir, explorar y ver más allá, por un lado, está bien, pero por tratar de saber más y más esto es lo que nos destruye y está destruyendo nuestro planeta día con día. Ética o religión siempre la vamos a necesitar para poder vivir bien y para poder controlarnos a nosotros mismos. Pero muchos ya no creen ni en sí mismos, por eso yo digo que estos problemas están presentes.

Según (Buxarrais, 1992) el pretender vivir de acuerdo a un orden ético, es la moral. Es una creación humana no natural, una meta cultural, es el humano: la segunda naturaleza o naturaleza moral. Para ello el hombre da un paso entre “el poder ser” y “el deber ser”; ¿qué puedo hacer? no necesario y ¿qué debo hacer? el valor. Lo que debo hacer, el valor, es un consenso en el orden social, comunitario y temporal. Los valores son fuerzas cohesivas que prestan universalidad a la existencia humana. Actualmente hay una crisis de valores por lo que es urgente el cambio que debe darse en el sujeto del valor, el ser humano, quien debe hacerlos presentes, propios y especialmente actuarlos. Aisenson-Kogan nos dice “la educación es la clave, porque darse cuenta, es en la toma de conciencia donde se inicia todo. Este filósofo también ve en la educación de la ética “el horizonte de una posible mejora” y considera que la eticidad o sensibilidad moral, tiene sus raíces en “vivir bien con y por los demás, en instituciones justas”, según decía (Noboa, 2018).

(Saavedra, 2018) tan importante es aprender entender la educación moral como aquella que favorece en el ser humano disposiciones que dificultan la amenaza colectiva, como entenderla como aquella que favorece en el hombre disposiciones y actitudes orientadas a la interpretación del otro, a la alteridad, a lo subvención, colectivo y opuestas al solipsismo y al emotivismo individualista. Desde esta perspectiva, el entrenamiento recitado supone ofrendar principios y delatar contenidos que hagan potencial orientarse de guisa autónoma, lógico y economato en situaciones adonde exista una pelea de títulos. Orientarse en situaciones de pelea de títulos supone elegir, delatar preferencias, ser preparado de divisar o de residir aquello que es susceptible de ser estimado como valor, entenderlos además como ideales que actúan a guisa de causas finales y principiar una cierta estructuración estructural y/o sencillo de los mismos.

(Fuentes, 2018) en la etapa primaria se tratarán mayoritariamente temas de relación interpersonal, se dará más relevancia a las cuestiones sobre las que se tenga experiencia directa. También, sin duda, deberán plantearse problemas que, a pesar de no ser vividos como tales, conviene anticipar y merecen ser analizados. En la etapa secundaria además de seguir trabajando los términos de uso coloquial y cotidiano, se deberá iniciar y progresivamente intensificar el análisis de conceptos más técnicos. Se trata de conducir de forma paulatina a una reflexión filosófica y abstracta de los conceptos considerados. (Perales, 2019) las experiencias de autoconocimiento y diálogo también deberán acompañarse de conceptos. Se deberá desarrollar un mayor esfuerzo por precisar el sentido y valor moral que tienen. Así mismo, se iniciará la presentación y el debate de las teorías éticas que han elaborado y justificado ambos principios. Por tanto, se deberá conseguir la toma de conciencia sobre el uso y el sentido moral del conocimiento de sí mismo y del diálogo. En esta etapa deberá añadirse a la reflexión ética personal y

espontánea de los alumnos a propósito de los temas que van surgiendo a lo largo del currículum. (LOGSE), 1995) el estudio de las principales teorías, problemas y proyectos éticos, entre otros la fundamentación de la democracia y de la religión. Además de adquirir un conocimiento descriptivo e informativo de las declaraciones, leyes fundamentales que presentan valores, hechos y personas que encarnan con su comportamiento valores deseables, informaciones científicas, históricas o sociológicas necesarias para discutir temas de controversia moral, deberá tratarse específicamente el sentido y fundamentación de los Derechos Humanos y la Constitución. Se pondrá especial énfasis en el sentido de las convenciones y en su funcionalidad. (Saavedra, 2018) también se debe trabajar en lo referente a la coexistencia de formas convencionales y la necesidad de construir sociedades interculturales, respetuosas con la diversidad y ancladas en valores universales de justicia y solidaridad.

A partir de eso creo que la apuesta educativa para esta etapa de la historia, que desde luego se plantea en medio de una enorme crisis de humanidad que pareciera que el hombre tiene pocas posibilidades de éxito, es por un camino hacia el ensanchamiento de las potencialidades de espíritu humano y de su desarrollo en una mejor sociedad y en una nueva etapa de la historia ética y moral.

Finalmente, los valores son el tema de la investigación ética. A veces los términos ética, moral y valores son amalgamados y es común que estos términos sean usados indistintamente, pero los filósofos a veces los distinguen de la siguiente manera: Los valores y la moral están estrechamente relacionados, aunque la moral y la moralidad, según la mayoría de los filósofos, son resultado del raciocinio, mientras que los valores pueden surgir de contextos sociales, de predisposiciones emocionales o del raciocinio.

Conclusiones

Con esto llegamos a la conclusión de que la ética y moral siempre van a estar acompañándonos en nuestra vida cotidiana, por que como dice puedes ver si aplicas las cosas bien o mal. Ya que esto nos sirve mucho a nuestro crecimiento como personas y ser un poco más comprensivos si es que no queremos que nos critiquen por las cosas que hacemos y aprender a ser respetuoso con las demás personas que se encuentran a nuestros alrededores. Vivimos en una sociedad donde se echan a un lado los valores y la integridad, por ello es, indispensable que cada uno de los seres humanos debe saber los valores que ha aprendido a lo largo de su vida, para ponerlo en práctica en un momento determinado.

Las poblaciones juveniles y de infantes, son quienes conforman un gran porcentaje de la ciudadanía, son poblaciones vulnerables que enfrentan un mundo contaminado y contaminante que conduce, a veces, a la desesperanza. Estas poblaciones necesitan convencerse de la importancia de construir su propia escala de valores para un comportamiento actitudinal ético, respetuoso y afectivo hacia sí mismos y por ende hacia los demás. A los profesionales de Orientación se les demanda una gran responsabilidad en este tema.

Realizar una selección y adaptación de estrategias de aprendizaje para educar en valores, que sean operantes en el medio escolar y en la realidad que viven los adolescentes. Tomando la decisión de seleccionar los valores que pretende fomentar e inculcar a los alumnos.

Establecer los criterios de evaluación congruentes con el contexto social y escolar, con las actividades de aprendizaje, con las características de los alumnos y la propuesta de formación de valores que elija.

La ética ha sido abordada desde diferentes posiciones, desde éticas humanitarias, éticas aplicadas, entre otras. No obstante, las aproximaciones siempre han sufrido de las críticas de aquellos que apoyan la subjetividad, la relatividad y la personalización de los valores. Sin embargo, considero tanto que la ética se construye y desarrolla por la sociedad, como que, consecuentemente, los comportamientos y juicios de valor de un individuo son resultado de un aprendizaje-enseñanza cultural.

Referencias bibliográficas:

- (LOGSE), L. O. 1/1990 de O. G. del S. E. (1995). Educación en valores y medios de comunicación. In Comunicar (Vol. 2, Issue 4). <https://doi.org/10.3916/24980>
- Buxarrais Estrada, M. R. (1992). Educación moral, ética y reforma del sistema educativo : apuntes para una propuesta curricular. Revista de Educación, 1.
- Fuentes, J. L. (2018). EVOLUCIÓN Y.
- Noboa Andino, B. F. (2018). Incidencia de los valores éticos y morales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del décimo año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Herlinda Toral, período lectivo 2017-2018. 62.
- Perales Cabrera, A. (2019). Ethical training as a support for the moral development of students in health sciences programs: Towards a teaching focused on the needs of the student as a person. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 36(1), 100–105. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2019.361.4314>
- Robles de Rodríguez, M., Ramos Crespo, M., y Correa, A. (2004). Teoría y práctica de la educación moral. Revista Educación En Valores, 2, 11–29.
- Saavedra Jurado, Y. G. (2018). Ética y Valores: La Construcción del Sujeto Moral desde Facebook en los Estudiantes del Grado Noveno del Colegio Comfamiliar de Nariño Siglo XXI. 1–166. <http://hdl.handle.net/11634/19620>
- Suárez Díaz Profesor UIS, R., y Gélvez Suárez Supervisor de Educación, H. (2016). Ética y Valores Humanos. <https://www.sedh.gob.hn/documentos-recientes/127-ética-y-valores-humanos/file>

Conflicto de intereses

El autor declara que este trabajo no presenta conflicto de intereses